

PINTANDO A VIDA: BIOMAS BRASILEIROS PELOS OLHOS DA CIÊNCIA E DA ARTE

Lorena Dávilla Carlos Clemente¹, Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros²

Resumo: O presente resumo visa analisar as diferentes formas de recursos didáticos e metodologias ativas aplicados ao ensino de ciências de forma que os discentes despertem interesse e habilidades necessárias, auxiliando em competências interdisciplinares sendo voltadas para a facilitação da aprendizagem. Este trabalho configura-se como pesquisa qualitativa, por interpretar os resultados obtidos por ações propostas, como sequência didática. A ação foi desenvolvida com alunos do 7º do ensino fundamental no ensino de Ciências, na área de relações entre os seres vivos e o meio ambiente, de uma escola de ensino público localizado na cidade de Maracanaú-CE. Os dados foram coletados através de um questionário após a atividade, sistematizados a partir da análise temática dialógica. Os resultados sugerem que os estudantes receberam as atividades com entusiasmo, senso crítico e que a interdisciplinaridade pode ser vivenciada pela proposta pedagógica, mas que a utilização de metodologias ativas como a pintura combinado a coleções de livros de colorir “*bobbie goods*” podem estimular a coordenação motora, a criatividade e a atenção de crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Educação ambiental. Aprendizagem lúdica. Educação criativa. Ensino de ciências. Metodologia ativa.

1. INTRODUÇÃO

O conhecimento na educação básica deve ser mediado de forma que proporcione aos estudantes uma compreensão integradora do mundo e mais próxima da realidade (Brasil, 1998). No entanto, essa perspectiva raramente tem ocorrido devido aos currículos escolares e os livros didáticos empregados no sistema educacional brasileiro serem organizados em disciplinas, incentivando o ensino fragmentado e reducionista (Japiassu, 1976). Neste ensino descontextualizado (Campos; Nigro, 1999), a construção de um trabalho efetivamente interdisciplinar nas escolas ainda encontra muitas dificuldades.

Desta forma, esta pesquisa teve como objetivo analisar as práticas pedagógicas interdisciplinares viabilizadas pelo Projeto “Pintando a Vida: Biomas Brasileiros pelos Olhos da Ciência e da Arte”, no âmbito do ensino de ciências, integrado ao ensino de artes. Para tanto a interdisciplinaridade é entendida, neste trabalho, como uma metodologia de ensino que busca “uma relação de reciprocidade, de mutualidade, um regime de copropriedade que iria possibilitar o diálogo entre as áreas de interesse” (Fazenda, 2002, p.39), fazendo com que haja intercâmbio entre as disciplinas, saindo ambas desse diálogo recíproco, enriquecidas, promovendo rico diálogo e proporcionando visões múltiplas de temas e conteúdos específicos aos estudantes.

O presente resumo tem como objetivo promover o ensino significativo de Ciências por meio de metodologias ativas e recursos lúdicos, como o uso de livros de

colorir, visando despertar o interesse dos estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental sobre os biomas brasileiros e suas relações com o meio ambiente.

Tendo como objetivos específicos os seguintes aspectos, estimular a criatividade, coordenação motora e atenção dos alunos por meio da atividade de pintura com o livro de colorir “*Bobbie Goods*”. Integrar conteúdos de Ciências com elementos artísticos, favorecendo uma abordagem interdisciplinar. Investigar as percepções dos alunos sobre a atividade por meio de questionário avaliativo. Analisar o impacto da proposta didática no engajamento e senso crítico dos estudantes em relação aos biomas brasileiros. Aplicar uma sequência didática que relacione os seres vivos ao meio ambiente, conforme previsto na BNCC.

4. DESENVOLVIMENTO

Este resumo traz a experiência vivida no estágio supervisionado no ensino fundamental, onde foi realizada uma atividade denominada projeto didático com o objetivo de ampliar as possibilidades de dialogar sobre temáticas importantes relacionadas ao currículo de ciências.

O seguinte projeto foi realizado em uma escola municipal de ensino fundamental situada no bairro Timbó na cidade de Maracanaú-CE, criada para o ensino das crianças da comunidade local. Tendo como modalidades oferecidas desde o ensino regular ao EJA. Quanto a infraestrutura a escola oferece acessibilidade (dependências e sanitários), fornece alimentação as turmas vigentes e água filtrada, disponibiliza sala de atendimento especial, quadra de esportes, sala de leitura, espaço maker e laboratório de informática. Das turmas contempladas foram vistas do 6º ao 9º com turmas divididas no período da manhã (A) e tarde (B) com turmas numerosas de alunos.

Durante o período de observação no Ensino Fundamental II, foi possível identificar diversas potencialidades e demandas da comunidade escolar. Entre as potencialidades, destaca-se o esforço dos(as) professores(as) em manter o vínculo com os estudantes, mesmo diante de desafios constantes. Entretanto, observou-se algumas demandas. As turmas apresentam um comportamento disperso, com dificuldade em manter a atenção por mais de alguns minutos. Houve muitos momentos de conversa paralela, pouca participação efetiva nas atividades propostas e um número reduzido de entregas de trabalhos.

Durante minha regência nos anos finais do Ensino Fundamental, pude vivenciar de forma próxima as dinâmicas da comunidade escolar, observando suas potencialidades, dificuldades, comportamentos/peculiaridades e demandas/anseios. Entre as potencialidades, destaco o interesse de alguns estudantes em participar das aulas quando estas são mais interativas e relacionadas ao seu cotidiano. A abertura da escola para a inserção de práticas diferenciadas e o apoio de alguns docentes também contribuíram positivamente para a experiência em sala de aula. No entanto, enfrentei dificuldades, especialmente com o baixo nível de engajamento da turma. Houve dispersão constante, conversas paralelas e dificuldade dos alunos em manter o foco nas atividades (Romanzini, 2023). Muitos demonstraram resistência em realizar as tarefas propostas, com um número reduzido de entregas e pouca participação ativa, mesmo em atividades simples. Quanto aos comportamentos e peculiaridades, percebi que as turmas apresentavam diferentes ritmos de aprendizagem e grande variação no interesse pelos conteúdos (De Araújo, 2023). Alguns alunos buscavam atenção por meio de comportamentos inquietos, enquanto outros se mostravam desmotivados ou apáticos. Ainda assim, havia estudantes que, mesmo com dificuldades, demonstravam curiosidade e vontade de aprender quando estimulados

Com base nas observações realizadas e na vivência da regência, foi possível identificar como principal demanda da turma a necessidade de desenvolver maior engajamento e concentração durante as aulas. A dispersão frequente, o desinteresse nas atividades propostas e a dificuldade em manter o foco evidenciam não apenas a necessidade de práticas pedagógicas mais atrativas e significativas, mas também refletem uma nova realidade vivenciada pelos jovens, fortemente influenciada pelo mundo virtual. Inseridos em uma cultura digital marcada pela velocidade, pelo excesso de estímulos e pela interação constante em múltiplas plataformas, os estudantes tendem a desenvolver novas formas de atenção, interesse e aprendizado. Diante disso, torna-se essencial repensar a prática docente para dialogar com esse novo perfil, propondo metodologias que integrem tecnologias, promovam a participação ativa e façam sentido na vivência digital dos alunos (De Carvalho, 2021). Dessa forma, o projeto didático deverá priorizar estratégias que estimulem a participação ativa, a autonomia e a conexão do conteúdo com o cotidiano dos alunos, contribuindo para uma aprendizagem mais efetiva e prazerosa.

Diante do exposto, o projeto foi aplicado com uma turma do 7º no período da manhã (A) havendo a presença de 32 discentes, decorrendo dos objetos de conhecimento abordados na sala: diversidade dos biomas brasileiros, características climáticas, vegetação e fauna dos principais biomas do Brasil e relações entre os seres vivos e o ambiente. As habilidades e competências desenvolvidas pela BNCC foi as seguintes: EF07CI01, EF07CI03, EF07CI05, EF69AR08, EF69AR03, EF07LP24. Já as DCRC foi CI07TS01, CI07TS03, CI07TS04. O objetivo geral do vigente projeto sucedeu compreender as características dos biomas brasileiros por meio de atividades artísticas que integrem ciência, criatividade e cotidiano, promovendo o reconhecimento da biodiversidade, o estímulo à expressão visual e a valorização da preservação ambiental.

Quanto a metodologia, foi utilizado ferramenta de inteligência artificial para a construção da atividade proposta onde é visto os biomas brasileiros em um formato para pintura inspirado no atual *Bobbie Goods*. Em sala, houve a acolhida e as devidas informações, como as páginas do livro didático contendo as informações do bioma e questões descritas na lousa. Os alunos foram organizados (32 alunos) em equipes de 6 integrantes cada qual escolhia um *bobbie goods* para pintar e realizar a atividade. No que se refere a avaliação, foi utilizado questões de opinião sobre o que acharam da atividade proposta o que compreenderam do conteúdo e identificação do bioma escolhido. Os estudantes receberam a atividade com agitação e bastante recepção ao qual quiseram iniciar a atividade imediatamente.

Quadro 1 - Avaliação

Perguntas	Respostas
O que você aprendeu sobre os biomas? O que mais chamou atenção no seu bioma?	As características e entre outros As variedades de plantas e árvores que tem, e os animais são bem diferentes
Gostaria de fazer algo parecido em outra aula?	Sim, foi bem divertido
O que você mais gostou na atividade?	De pintar e poder descobrir qual bioma é
Você acha que pintar ajudou você a aprender mais sobre o bioma? Por quê?	Sim, pois pintando é um jeito bem divertido de aprender, pois é algo que chama atenção, gosto de aprender de forma divertida, me faz querer aprender mais sobre aquilo

Gostou de aprender pintando? (sim/não/mais ou menos)	Sim
---	-----

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 1 – Biomas do Brasil (inspirado nas ilustrações de *bobbie goods*).

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 7 – Alunos realizando a atividade.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto *Pintando a Vida: Biomas Brasileiros pelos Olhos da Ciência e da Arte* teve como objetivo principal despertar o interesse dos alunos do 7º ano pelo conteúdo de Ciências, integrando arte e conhecimento científico por meio da pintura inspirada nos desenhos de Bobbie Goods. A atividade permitiu uma construção de saberes de forma lúdica, visual e significativa, promovendo a interdisciplinaridade entre Ciências, Geografia e Arte.

Como estagiária em meu primeiro contato com a prática docente, pude vivenciar de forma concreta o impacto positivo de propostas pedagógicas que dialogam com a linguagem dos estudantes. Os objetivos propostos foram amplamente atingidos: os alunos se mostraram curiosos, participativos e conseguiram relacionar os elementos naturais dos biomas com suas características ecológicas. Foi especialmente gratificante observar como a expressão criativa, o trabalho em grupo e o pensamento crítico foram favorecidos ao longo da ação.

Entre os principais desafios, destaco o tempo reduzido para aprofundar os conceitos científicos antes da atividade artística e a necessidade de adaptação constante diante do ritmo e das demandas dos alunos. Aprendi a importância do planejamento flexível, da escuta ativa e do olhar sensível para os diferentes modos de aprendizagem.

Para os próximos estágios, levo a perspectiva de ampliar o uso de recursos digitais e considerar saídas de campo virtuais como estratégias complementares ao conteúdo. Pretendo também aprofundar momentos de diálogo com os estudantes, como rodas de

conversa após as atividades, buscando fortalecer ainda mais a relação entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação infantil e ensino fundamental. Brasília, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf . Acesso em: 05 jun. 2025.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais/ Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC /SEF, 1998.

CAMPOS, M. C. C.; NIGRO, R. G. **Didática de ciências: o ensino-aprendizagem como investigação**. FTD, 1999.

CEARÁ. Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC). Ceará, 2021. Disponível em: https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2022/01/dcrc_completo_v14_09_2021.pdf. Acesso em: 05 jun. 2025.

DA CUNHA, Samuel Loubach; PAES, Frederico Rocha; DE LIMA SILVA, Thatianny Alves. Pinturas uma obra interdisciplinar: uma proposta de diálogo entre o ensino de ciências e artes. **Ciências em Foco**, v. 12, n. 1, 2019.

DE ARAÚJO, Edileuza Ferreira. Pandemia da COVID-19, seus reflexos no processo de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 5, p. 283-292, 2023.

DE CARVALHO, Floraci Mariano; DE FARIAS, André Leite; DE OLIVEIRA BRITO, Renato. Formação continuada em tempos de pandemia da Covid-19: desafios e perspectivas de professores para o ensino pós-pandemia. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, p. e15510615218-e15510615218, 2021.

FAZENDA, I. C. A. **Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro**. Edições Loyola, 2002.

JAPIASSU, H. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. Imago Editora, 1976.

ROMANZINI, Andréia Vedana; BOTTON, Letícia Thomasi Jahnke; VIVIAN, Aline Groff. Repercussões da pandemia da Covid-19 em crianças do Ensino Fundamental. **Saúde em Debate**, v. 46, p. 148-163, 2023.

SOUSA, Elizângela Mendes et al. A importância das atividades lúdicas: uma proposta para o ensino de Ciências. **VII CONNEPI**, p. 21-23, 2012.